

**"A EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS
PARA UMA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ALUNOS"**

DOI: 10.5281/zenodo.11069200

Eva Vicente Vieira Barbosa

Licenciatura em pedagogia - UNINOVE; posgraduacaoeva@gmail.com

Jean Carlos de Toledo

Licenciatura em Matemática - UNIG; jeancarlostoledo0@gmail.com

Joyce Essy dos Santos

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP; Joyceessy@outlook.com

Joice Kély do Nascimento de Souza

Licenciatura em Pedagogia - UFMS; joicekely2023@gmail.com

Patrícia Aparecida Bispo da Costa

*Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP;
patybispo2024@gmail.com*

Patrícia Teixeira Dias

Licenciatura em Pedagogia -UFMS; paty.maiza@hotmail.com

Regiane D'Avila da Cruz

Licenciatura em Pedagogia - UFMS; regianedaviladacruz@gmail.com

RESUMO

Este artigo investiga a importância da educação socioemocional na formação integral dos alunos, destacando sua relevância no contexto educacional contemporâneo. O objetivo principal é analisar como as habilidades socioemocionais contribuem para o desenvolvimento global dos estudantes e explorar estratégias eficazes para sua integração no currículo escolar. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma revisão da literatura, abrangendo estudos e pesquisas que demonstram os benefícios da

educação socioemocional para o sucesso pessoal, acadêmico e profissional dos alunos. Além disso, foram examinadas práticas e abordagens pedagógicas que promovem o ensino dessas habilidades de forma efetiva. Os resultados revelam que a educação socioemocional desempenha um papel crucial na formação dos alunos, influenciando não apenas seu desempenho acadêmico, mas também sua capacidade de lidar com desafios pessoais, interagir positivamente com os outros e contribuir para uma sociedade mais empática e inclusiva. Estratégias como programas específicos de educação socioemocional, integração de práticas reflexivas no ensino e modelagem de comportamentos pelos educadores foram identificadas como promotoras do desenvolvimento dessas habilidades. Como conclusão, destaca-se a importância de uma abordagem holística para a educação, que reconheça a interconexão entre o desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos alunos. A implementação eficaz da educação socioemocional requer o compromisso de educadores, gestores escolares e comunidades em proporcionar um ambiente de aprendizagem que promova o bem-estar integral dos estudantes.

Palavras-chaves: Educação socioemocional. Formação integral. Estratégias pedagógicas.

ABSTRACT

This article investigates the importance of socio-emotional education in the comprehensive formation of students, highlighting its relevance in the contemporary educational context. The main objective is to analyze how socio-emotional skills contribute to students' overall development and to explore effective strategies for their integration into the school curriculum. To achieve this goal, a literature review was conducted, covering studies and research that demonstrate the benefits of socio-emotional education for students' personal, academic, and professional success. Additionally, pedagogical practices and approaches that promote the teaching of these skills effectively were examined. The results reveal that socio-emotional education plays a crucial role in students' formation, influencing not only their academic performance but also their ability to cope with personal challenges, interact positively with others, and contribute to a more empathetic and inclusive society. Strategies such as specific socio-emotional education programs, integration of reflective practices in teaching, and modeling of behaviors by educators were identified as promoters of the development of these skills. In conclusion, the importance of a holistic approach to education is highlighted, recognizing the interconnectedness between students' academic, social, and emotional development. The effective implementation of socio-emotional education requires the commitment of educators, school administrators, and communities to provide a learning environment that promotes students' overall well-being.

Keywords: Socio-emotional education. Comprehensive formation. Pedagogical strategies.

1. INTRODUÇÃO

"A educação não muda o mundo, ela muda as pessoas que vão mudar o mundo." (FREIRE, 1996, p. 47).

No contexto educacional contemporâneo, a formação integral dos alunos vai além da mera transmissão de conhecimentos acadêmicos, abrangendo também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Como afirma Rubem Alves, "Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!" (ALVES, 2000, p. 33). Nesse sentido, a educação socioemocional emerge como uma peça fundamental no processo educacional, capacitando os alunos não apenas a adquirir conhecimentos, mas também a enfrentar desafios, resolver conflitos e se relacionar de forma saudável com os outros.

No Brasil, a preocupação com a educação socioemocional tem sido cada vez mais evidente. Como destacado por educadores renomados como Ana Maria Boaventura e José Francisco Soares, a formação integral dos alunos requer uma abordagem holística que reconheça a importância do desenvolvimento socioemocional ao lado do desenvolvimento cognitivo (BOAVENTURA; SOARES, 2012, p. 75). Este entendimento é fundamental para a promoção de uma educação que prepare os alunos não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para a vida em sociedade.

Contudo, apesar do reconhecimento da importância da educação socioemocional, sua implementação efetiva nas escolas brasileiras ainda enfrenta desafios. Como ressalta Maria Thereza Marcilio, "Educar é semear com sabedoria e colher com paciência" (MARCILIO, 2001, p. 112). Portanto, é crucial que educadores, gestores escolares e formuladores de políticas públicas trabalhem em conjunto para desenvolver estratégias pedagógicas eficazes que integrem o ensino dessas habilidades no currículo escolar de maneira significativa e sustentável.

Diante desse contexto, esta pesquisa busca analisar criticamente a importância da educação socioemocional na formação integral dos alunos brasileiros, explorando tanto os desafios quanto as oportunidades relacionadas à sua implementação nas escolas do país. Por meio de uma revisão abrangente da literatura e análise de estudos de caso, busca-se fornecer ideias valiosas para educadores e formuladores de políticas interessados em promover uma educação mais abrangente e inclusiva no Brasil.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para investigar a importância da educação socioemocional na formação integral dos alunos brasileiros, esta pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise crítica da literatura existente e na reflexão sobre estudos de caso relevantes. Seguindo a orientação de Minayo (2007), a pesquisa qualitativa permite uma compreensão mais profunda e contextualizada do fenômeno em estudo, possibilitando a análise de perspectivas múltiplas e a interpretação dos dados de forma significativa.

Inicialmente, será realizada uma revisão sistemática da literatura, utilizando bases de dados acadêmicos online, além de bancos de dados nacionais, com o intuito de identificar estudos, artigos e teses relevantes sobre educação socioemocional no contexto brasileiro. Serão selecionados trabalhos que abordem tanto os fundamentos teóricos quanto as práticas pedagógicas relacionadas ao tema.

Além disso, serão analisados também estudos de caso de escolas brasileiras que tenham implementado programas ou estratégias de educação socioemocional de forma bem-sucedida, a fim de compreender suas percepções, experiências e os impactos percebidos da educação socioemocional no ambiente escolar.

Os dados coletados serão submetidos a uma análise qualitativa interpretativa, utilizando técnicas como a análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2011). Serão identificados padrões, temas e percepções emergentes relacionados à importância, desafios e oportunidades da educação socioemocional na formação integral dos alunos brasileiros.

Por fim, os resultados serão discutidos à luz da literatura existente e das teorias sobre desenvolvimento humano e educação, buscando-se contribuir para o avanço do conhecimento nessa área e fornecer subsídios para a prática educacional no Brasil.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 - A educação socioemocional no contexto brasileiro

A educação socioemocional no contexto brasileiro desponta como uma dimensão essencial do processo educativo, influenciando não apenas o desempenho acadêmico dos alunos, mas também seu desenvolvimento pessoal e social. Conforme assinala Ferreira (2017, p. 45), "a educação deve ir além do ensino de conteúdos

curriculares, sendo também responsável por promover o desenvolvimento integral dos estudantes, incluindo suas competências socioemocionais". Nesse sentido, a implementação de programas e estratégias de educação socioemocional nas escolas brasileiras tem ganhado cada vez mais destaque, refletindo um movimento global de reconhecimento da importância dessas habilidades na formação dos indivíduos.

Entretanto, apesar dos avanços observados, a educação socioemocional no contexto brasileiro ainda enfrenta desafios significativos. Como observa Gomes (2019, p. 88), "a falta de políticas públicas consistentes e a formação inadequada de professores são obstáculos que dificultam a efetivação da educação socioemocional nas escolas brasileiras". A ausência de diretrizes claras e de recursos adequados pode limitar a implementação de práticas eficazes nesse campo, comprometendo o desenvolvimento integral dos alunos.

Para superar tais desafios, é fundamental investir na formação continuada de professores e na elaboração de políticas públicas que promovam a educação socioemocional de forma sistêmica e abrangente. Conforme destaca Faria (2018, p. 112), "a capacitação dos educadores é um aspecto crucial para o sucesso da implementação da educação socioemocional nas escolas brasileiras, pois são eles os responsáveis por conduzir esse processo junto aos alunos". Portanto, programas de formação de professores que abordem tanto os fundamentos teóricos quanto as estratégias práticas de ensino das habilidades socioemocionais são imprescindíveis para garantir o sucesso dessa iniciativa.

Além disso, é importante considerar as especificidades culturais e sociais do contexto brasileiro ao desenvolver e implementar programas de educação socioemocional. Como ressalta Barbosa (2020, p. 75), "a diversidade étnico-racial, socioeconômica e cultural do Brasil deve ser contemplada nas práticas educativas, garantindo que todos os alunos tenham acesso a uma educação que respeite e valorize suas identidades". Dessa forma, a promoção da equidade e da inclusão deve ser um princípio norteador das políticas e práticas de educação socioemocional no país.

A perspectiva de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano, que enfatiza a importância das interações sociais e do contexto cultural na construção do conhecimento, também é relevante para compreendermos a educação socioemocional. Conforme destacado por Oliveira (2015, p. 63), "a teoria sociocultural de Vygotsky nos lembra que o desenvolvimento emocional das crianças é fortemente

influenciado pelo ambiente social em que estão inseridas, incluindo a escola e a família".

Por fim, as contribuições de Freud para a compreensão do funcionamento psicológico humano também são pertinentes para o campo da educação socioemocional. Como afirma Santana (2012, p. 42), "a teoria psicanalítica de Freud nos permite compreender as origens e os mecanismos das emoções humanas, auxiliando os educadores a lidar de forma mais eficaz com os aspectos emocionais dos alunos no ambiente escolar".

Paulo Freire (1979, p. 30) nos lembra que "a educação não pode ser vista como um ato isolado, mas sim como um processo contínuo de conscientização e transformação". Essa perspectiva reforça a importância de uma abordagem crítica e reflexiva na educação socioemocional, que não apenas desenvolva habilidades individuais, mas também promova a conscientização social e a capacidade de transformação dos alunos e da sociedade como um todo.

Em suma, a educação socioemocional no contexto brasileiro apresenta um potencial significativo para promover o desenvolvimento integral dos alunos e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. No entanto, para alcançar esse objetivo, é necessário superar os desafios existentes e investir em políticas e práticas que valorizem e incorporem efetivamente essa dimensão essencial do processo educativo.

3.2 Análise Comparativa entre o Contexto Brasileiro e Países de Referências em Educação

A educação socioemocional tem sido reconhecida como uma componente crucial da formação integral dos indivíduos em todo o mundo. No contexto brasileiro, assim como em diversos países, a implementação de programas e estratégias nessa área tem ganhado destaque, refletindo uma crescente conscientização sobre a importância das habilidades socioemocionais para o sucesso pessoal e social dos alunos. No entanto, é fundamental entender como essa abordagem se diferencia e se assemelha em países que são referência nesse campo. Neste sentido, uma análise comparativa entre o contexto brasileiro e de países referenciais na educação socioemocional para o aprimoramento das práticas educativas em nível global.

3.2.1 Análise Comparativa:

Nos Estados Unidos, a educação socioemocional tem sido amplamente difundida nas escolas, com uma ênfase particular no desenvolvimento de habilidades como a inteligência emocional, a empatia e o pensamento crítico. Autores como Durlak et al. (2011) destacam os benefícios desses programas, demonstrando impactos positivos não apenas no bem-estar emocional dos alunos, mas também em seu desempenho acadêmico e social. No entanto, desafios como a falta de padronização dos programas e a necessidade de maior capacitação de professores ainda são pontos de atenção.

Na Finlândia, país reconhecido por seu sistema educacional de alta qualidade, a educação socioemocional é integrada de forma orgânica ao currículo escolar, enfatizando a importância do bem-estar emocional e do desenvolvimento pessoal dos alunos. Autores como Sahlberg (2011) ressaltam a abordagem holística da educação finlandesa, que valoriza não apenas o desempenho acadêmico, mas também o crescimento pessoal e social dos estudantes. Essa integração é fundamental para a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva e centrada no aluno.

No contexto brasileiro, a educação socioemocional tem avançado, mas ainda enfrenta desafios significativos. Autores como Gomes (2019) apontam a necessidade de políticas públicas mais consistentes e de maior formação de professores para garantir a efetividade desses programas nas escolas brasileiras. No entanto, há exemplos de iniciativas bem-sucedidas em algumas redes de ensino, indicando um movimento positivo em direção à valorização das habilidades socioemocionais no contexto educacional do país.

A análise comparativa entre o contexto brasileiro e de países referenciais na educação socioemocional revela tanto desafios quanto boas práticas que podem orientar o aprimoramento das políticas e práticas educativas em nível global. É fundamental investir na formação de professores, na integração da educação socioemocional ao currículo escolar e na criação de ambientes escolares que promovam o bem-estar emocional dos alunos. Somente assim será possível garantir uma educação verdadeiramente inclusiva e centrada no desenvolvimento integral dos indivíduos.

3.3 Implementação de estratégias de Educação Socioemocionais em Escolas Brasileiras

Uma análise na literatura revela que há um número crescente de estudos de caso que investigam a implementação de programas e estratégias de educação socioemocional em escolas brasileiras. Esses estudos destacam a importância dessas iniciativas para promover o bem-estar dos alunos, melhorar o clima escolar e contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Um exemplo de pesquisa nesse campo é o estudo de Santos e Cunha (2018), que analisou a implementação de um programa de educação socioemocional em uma escola pública na cidade de São Paulo. Os resultados indicaram que o programa contribuiu para a redução dos índices de violência e indisciplina na escola, além de promover um ambiente mais acolhedor e empático entre os alunos e professores.

Outro estudo relevante foi conduzido por Silva e colaboradores (2020), que investigaram os impactos de um programa de desenvolvimento socioemocional em uma escola de ensino fundamental em uma comunidade de baixa renda no Rio de Janeiro. Os resultados mostraram que o programa ajudou os alunos a desenvolver habilidades como autocontrole, resolução de conflitos e empatia, melhorando sua autoestima e relações interpessoais.

Além disso, pesquisas como a de Alves e Soares (2019) exploraram a implementação de estratégias de educação socioemocional em escolas rurais do Nordeste brasileiro. Os autores destacaram os desafios enfrentados nesses contextos, como a falta de recursos e a resistência por parte de alguns professores, mas também ressaltaram os benefícios percebidos pelos alunos, como maior engajamento nas atividades escolares e melhoria no relacionamento com os colegas.

Esses estudos de caso corroboram a importância da educação socioemocional nas escolas brasileiras e colaboram nas estratégias eficazes de implementação e os impactos observados nos alunos e na comunidade escolar. No entanto, é importante destacar a necessidade de mais pesquisas nesse campo, especialmente com foco em diferentes contextos socioeconômicos e geográficos, para subsidiar políticas e práticas educacionais mais inclusivas e eficazes em todo o país.

Identificar escolas específicas que implementaram abordagens de educação socioemocional no Brasil mostrou-se um desafio durante a pesquisa, pois muitas vezes essas iniciativas são desenvolvidas em parceria com organizações da

sociedade civil, universidades ou redes de ensino, e os detalhes específicos podem não estar amplamente divulgados na literatura. No entanto, mencionaremos algumas iniciativas conhecidas:

Escola Municipal Desembargador Amorim Lima - São Paulo: Esta escola é frequentemente citada como um exemplo de prática inovadora no Brasil. Ela adota uma abordagem construtivista e valoriza a educação socioemocional como parte integrante do currículo, promovendo atividades que desenvolvem a empatia, resolução de conflitos e colaboração entre os alunos.

A Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, em São Paulo, adota uma abordagem integrada, onde as atividades socioemocionais são incorporadas ao currículo de forma holística. Conforme destacado por Brackett e Rivers (2014), essa integração permite que os alunos pratiquem habilidades socioemocionais de forma contínua e contextualizada. Além disso, a escola promove um ambiente acolhedor, estimulando a expressão emocional e o respeito às diferenças, como sugerido por Elias et al. (1997).

Esta escola adota uma abordagem pedagógica construtivista e valoriza a educação socioemocional como parte integrante do currículo. Algumas das ações específicas incluem:

- Integração de atividades socioemocionais em todas as disciplinas, promovendo a reflexão sobre as emoções, o autoconhecimento e a empatia.
- Práticas de resolução de conflitos baseadas no diálogo e na mediação entre os alunos, incentivando o desenvolvimento de habilidades de comunicação e cooperação.
- Estímulo à participação dos alunos em projetos comunitários e atividades extracurriculares que promovam valores como solidariedade e responsabilidade social.

Escolas da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro: A Prefeitura do Rio de Janeiro tem implementado programas de educação socioemocional em diversas escolas da rede municipal, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral dos alunos e melhorar o clima escolar. Esses programas incluem formações para professores, atividades práticas com os alunos e parcerias com instituições especializadas.

Já nas escolas da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, o foco está na formação continuada dos professores e na integração de atividades práticas ao

currículo. Seguindo a orientação de Durlak et al. (2011), os programas estruturados de educação socioemocional são implementados, oferecendo aos alunos oportunidades de desenvolver habilidades como empatia e resolução de conflitos por meio de atividades interativas.

A Prefeitura do Rio de Janeiro tem implementado programas de educação socioemocional em diversas escolas da rede municipal. Algumas ações específicas incluem:

- Formações para professores sobre temas como inteligência emocional, desenvolvimento infantil e práticas pedagógicas para promover a educação socioemocional.
- Desenvolvimento de materiais didáticos e recursos pedagógicos que abordem questões socioemocionais de forma contextualizada e interdisciplinar.
- Implementação de projetos e atividades extracurriculares, como grupos de discussão, clubes de leitura e rodas de conversa, para estimular a reflexão e o diálogo entre os alunos sobre suas emoções e relações interpessoais.

Escolas da Rede SESI/SENAI - Todo o Brasil: O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) têm desenvolvido programas de educação socioemocional em suas escolas em todo o país. Essas iniciativas visam preparar os alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade, desenvolvendo habilidades como liderança, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Por fim, as escolas da Rede SESI/SENAI em todo o Brasil têm investido no envolvimento da comunidade e no estímulo ao diálogo entre pais, alunos e professores. Weissberg et al. (2015) destacam a importância desse envolvimento para o sucesso dos programas socioemocionais. Ao criar parcerias com organizações locais e oferecer suporte emocional e recursos adicionais, essas escolas buscam promover um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e solidário.

O SESI e o SENAI têm desenvolvido programas de educação socioemocional em suas escolas em todo o país. Algumas ações específicas incluem:

- Inclusão de disciplinas eletivas ou atividades extracurriculares voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como comunicação, liderança e trabalho em equipe.

- Realização de projetos práticos que estimulem a resolução de problemas reais e a colaboração entre os alunos, promovendo o desenvolvimento de competências socioemocionais.

- Parcerias com empresas e instituições locais para oferecer experiências de aprendizagem contextualizadas e oportunidades de estágio que permitam aos alunos aplicar e aprimorar suas habilidades socioemocionais no ambiente de trabalho.

Essas são apenas algumas das escolas e redes de ensino que têm implementado abordagens de educação socioemocional no Brasil. Existem muitas outras iniciativas em diferentes regiões do país, cada uma com suas particularidades e desafios específicos.

A implementação de programas de educação socioemocional em escolas brasileiras desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento integral dos alunos. Essas iniciativas, embasadas por pesquisas e práticas comprovadas, visam não apenas o desempenho acadêmico, mas também o bem-estar emocional e social dos estudantes. Neste contexto, algumas escolas brasileiras se destacam por suas abordagens inovadoras, promovendo ações que são respaldadas por autores renomados.

Há vários autores renomados cujas ideias influenciam abordagens inovadoras na educação. Alguns desses autores são bastante conhecidos por suas contribuições teóricas e práticas para o campo da pedagogia e do ensino. Como Paulo Freire: Famoso por sua teoria da educação libertadora, Paulo Freire enfatiza a importância da conscientização, da práxis (ação-reflexão), e do diálogo na educação. E Lev Vygotsky: Conhecido por sua teoria sociocultural, Vygotsky destacou a influência do ambiente social e das interações sociais no desenvolvimento cognitivo das crianças.

Conclusão

Diante dessas ações promotoras de educação socioemocional, baseadas em evidências científicas e práticas eficazes, as escolas brasileiras estão se tornando espaços cada vez mais propícios ao desenvolvimento integral dos alunos. Ao adotar abordagens integradas, promover um clima escolar acolhedor e envolver a comunidade, essas instituições demonstram um compromisso real com o bem-estar emocional e social de seus estudantes, contribuindo assim para uma educação mais humanizada e inclusiva.

Concluimos que a implementação de programas de educação socioemocional nas escolas brasileiras tem o potencial de promover um ambiente escolar mais acolhedor, inclusivo e propício ao desenvolvimento integral dos alunos. Os programas estruturados e integrados ao currículo mostraram-se eficazes na melhoria do clima escolar, na redução de comportamentos problemáticos e no fortalecimento das relações interpessoais entre alunos, professores e membros da comunidade escolar. Além disso, a promoção de habilidades socioemocionais demonstrou impactos positivos no desempenho acadêmico, no crescimento pessoal e social dos alunos e na construção de uma cultura escolar mais empática e colaborativa.

No entanto, enfrentamos desafios significativos, como a necessidade de políticas públicas mais consistentes, investimento em formação de professores e envolvimento da comunidade para garantir o sucesso dessas iniciativas em todas as escolas brasileiras. Portanto, recomendamos a continuidade da pesquisa e a ampliação das práticas eficazes, visando promover uma educação mais humanizada, que valorize não apenas o conhecimento acadêmico, mas também o bem-estar emocional e social dos estudantes. Acreditamos que, com o compromisso e a colaboração de todos os envolvidos na comunidade escolar, podemos construir um futuro onde cada aluno tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial, tanto na escola quanto na vida.

Referências

Alves, M. A. M., & Soares, S. P. Desafios e perspectivas da educação socioemocional nas escolas do campo. *Revista Educação em Análise*, 1(1), 98-113. 2019

Bardin, L. . *Análise de conteúdo*. Edições 70. 2011

Bogdan, R., & Biklen, S. K. *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto: Porto Editora. 1994

Brackett, M. A., & Rivers, S. E. *Transformando a educação socioemocional na escola: Um guia prático para educadores*. Porto Alegre: Artmed. 2014

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432. 2011

Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., ... & Shriver, T. P. Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 1997

Freire, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra. 1996

Gomes, A. C. A Educação Socioemocional: Perspectivas Teóricas e Desafios na Prática Pedagógica. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 14(esp.1), 133-148. 2019

Minayo, M. C. S. O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. Hucitec. 2007

Sahlberg, P. Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press. 2011

Silva, P. F., Rodrigues, E. F., Almeida, D. B., & Baldez, A. S. Programa de Desenvolvimento Socioemocional: Estudo de Caso de uma Escola de Ensino Fundamental. Revista Psicologia: Ciência e Profissão, 40(2), 1-13. 2020

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978

Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., & Gullotta, T. P. Social and emotional learning: Past, present, and future. Em Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Gullotta, T. P. (Eds.), Handbook of social and emotional learning: Research and practice (pp. 3-19). The Guilford Press. 2015